

УДК 612.821

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МНЕМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ

GENDER FEATURES OF THE STUDENTS ORGANISM MNEMONIC FUNCTIONS

©**Мухаматгареев Р. Р.**

*Нижевартовский государственный университет
г. Нижевартовск, Россия*

©**Mukhamatgareev R.**

*Nizhnevartovsk State University
Nizhnevartovsk, Russia*

©**Погоньшева И. А.**

канд. биол. наук

*Нижевартовский государственный университет
г. Нижевартовск, Россия, severina.i@bk.ru*

©**Pogonysheva I.**

*Ph.D., Nizhnevartovsk State University
Nizhnevartovsk, Russia, severina.i@bk.ru*

Аннотация. Изучение гендерных особенностей объема памяти учащейся молодежи не теряет своей актуальности в частности у студентов высшей школы. Проведено исследование мнемических способностей студентов Нижевартовского государственного университета. Мнемические функции оценивали по объему механической, смысловой и образной памяти. Дополнительно определяли уровень зрительной, слуховой памяти и самооценку памяти. У обследуемых студентов были выявлены гендерные различия мнемических функций: средние значения объема зрительной и слуховой памяти у молодых людей были выше, чем у их ровесниц. По уровню самооценки памяти, также наблюдались гендерные особенности: студентки оценивали себя выше, чем студенты. По уровню механической и образной памяти значимых различий между девушками и юношами выявлено не было. У девушек отмечались более высокие показатели по уровню смысловой памяти.

Abstract. The study of memory capacity gender features does not lose its relevance at university students. A study of the mnemonic abilities at the Nizhnevartovsk State University students was conducted. Mnemonic functions were estimated on the mechanical, semantic and figurative memory capacity. In addition, the visual and auditional memory level and memory self-esteem was determined. The students surveyed identified gender differences that were highlighted: the average values of visual and auditional memory in young people were higher than those of their peers. On the level of self-esteem of memory, gender features also were observed: the students rated themselves higher than the students. According to the level of mechanical and imaginative memory, there were no significant differences between girls and boys. The girls had higher levels of semantic memory.

Ключевые слова: студенты, гендерные особенности, мнемические функции, психофизиологические параметры, объем памяти, механическая, смысловая, образная память.

Keywords: students, gender features, mnemonic functions, psychophysiological parameters, memory capacity, mechanical memory, semantic memory, figurative memory.

В настоящее время значительные потоки информации, высокий ритм жизни и постоянный рост требований к уровню высшего образования значительно изменили жизнь учащейся молодежи. Имеется ряд публикаций свидетельствующих, что вследствие популяризации ресурсов Интернета современные студенты стали хуже усваивать информацию, отмечается снижение концентрации и способности воспринимать информационное сообщение целостно [4].

По данным Б. П. Зеленцова, И. И. Тятенковой студенты характеризуются быстрой утомляемостью и забываемостью, обладают кратковременной памятью и сниженным объемом долговременной памяти [6]. Сравнительную оценку мнемических способностей современных студентов и студентов 70–80 гг. проводила А. М. Бородина, было отмечено, что коэффициенты логической памяти и способности к заучиванию у современных студентов ниже, чем у обследуемых, обучавшихся в 1977 году [3].

Изучение гендерных особенностей объема памяти учащейся молодежи не теряет своей актуальности, в частности у студентов высшей школы, хотя в современных вузах первостепенную значимость приобретает умение находить и извлекать информацию, а не запоминать ее. Проходит время, когда память была основным средством обучения, в образовательных учреждениях постепенно снижается мнемическая нагрузка. Исследованиям гендерных различий мнемических функций студентов посвящены работы С. Д. Чернявских, И. В. Анкудинова (2007), Б. П. Зеленцова, И. И. Тятенковой (2009), А. И. Быстрова (2009), Д. В. Босова (2009), А. Н. Бородиной (2015) и др. [2–5, 8].

Контингент и методы исследования

Проведено исследование с целью изучения гендерных особенностей уровня памяти студентов НВГУ. Определены мнемические способности студентов факультета Экологии и инжиниринга Нижневартковского государственного университета. Были обследованы 200 студентов в возрасте от 19 до 22 лет, из них 100 юношей и 100 девушек.

Мнемические функции оценивали по объему механической памяти на 2-значные числа; объему смысловой памяти (запоминание связанных по смыслу слов) и образной памяти, с использованием компьютерной программы «Методика комплексной оценки физического, психического здоровья и физической подготовленности студентов, высших и средних профессиональных учебных заведений» [1]. Дополнительно определяли уровень зрительной, слуховой памяти и самооценку памяти обследуемыми [7].

Результаты исследования и их обсуждение

Среднее значение зрительной памяти у молодых людей было выше, чем у их ровесниц противоположного пола и составило $15,27 \pm 0,25$, у девушек — $14,08 \pm 0,32$ баллов. Максимальное значение у обследуемых соответствовало 19 баллам. Результаты диагностики развития слуховой памяти выявили ту же тенденцию: у юношей среднее значение составляло — $19,09 \pm 0,6$ баллов, у девушек меньше — $17,7 \pm 0,7$ баллов, что соответствует хорошему уровню (Таблица 1). Среднегрупповые показатели у обследуемых студентов достаточно высокие, что говорит о хорошей слуховой кратковременной памяти.

Таблица 1.

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА ПАМЯТИ У СТУДЕНТОВ НВГУ, (M±m)

	Зрительная память			Слуховая память		
	среднее	max	min	среднее	max	min
Юноши	$15,27 \pm 0,25$	19	11	$19,09 \pm 0,6$	26	12
Девушки	$14,08 \pm 0,32$	19	9	$17,7 \pm 0,7$	26	7

Психофизиологическое исследование уровня зрительной памяти показало, что параметры не всех обследуемых входили в коридор нормативных значений, у 25% девушек и 9% юношей уровень запоминания был ниже 13 образов, что является неудовлетворительным результатом. Отличный уровень отмечался у 11% студентов и 7% студенток. Хороший уровень зарегистрирован у 61% обследуемых мужского пола и 36% женского. Удовлетворительные показатели диагностировались у 19% юношей и 32% девушек (Рисунок 1).

Таким образом, уровень зрительной памяти девушек был ниже по сравнению с их ровесниками противоположного пола.

Рисунок 1. Уровень зрительной памяти студентов НВГУ

Исследование уровня слуховой памяти выявило, что подавляющее большинство (95%) юношей и 87% девушек уложились в рекомендуемые значения (13–25 слов) и продемонстрировали удовлетворительный, хороший и отличный результат. Необходимо отметить, что 18% студентов нуждаются в тренировке слуховой памяти (Рисунок 2). Лучшие показатели выявлены у тех, кто сумел объединить слова в единый образ.

Рисунок 2. Уровень слуховой памяти студентов НВГУ

Отличный уровень при оценке слуховой памяти был выявлен у большинства тестируемых студентов (51%) и 35% студенток. С заданием не справились или показали низкий результат 5% юношей и 13% их ровесниц противоположного пола (Рисунок 2).

Выявлены гендерные различия по уровню самооценки памяти, так девушки оценивали себя выше, чем юноши. Большинство студентов высоко оценивали свою память, отличный уровень отмечали — 25% юношей и 37% девушек. Значительная часть обследуемых характеризовали собственную память как хорошую (69% — студентов и 62% студенток). Удовлетворительный уровень отмечали всего 1% девушек и 6% их ровесников противоположного пола (Рисунок 3).

Рисунок 3. Уровень самооценки памяти

При анализе результатов диагностики механической памяти было выявлено, что большая часть студентов справилась с заданием. Удовлетворительный и хороший уровень отмечался у 80% и 7% юношей, а также у 82% и 4% девушек. У 13% обследуемых мужского пола и 14% женского, показатели механической памяти не достигали рекомендуемых нормативных значений (Рисунок 4).

Рисунок 4. Уровень механической памяти студентов

Результаты оценки уровня смысловой памяти показали, что большинство студентов получили удовлетворительный результат (87% девушек и 83% юношей), у 15% студентов и 12% студенток отмечались неудовлетворительные показатели, у 2% юношей и 1% их ровесниц был выявлен хороший уровень (Рисунок 5).

Рисунок 5. Уровень смысловой памяти студентов

Хороший уровень образной памяти отмечался у 8% девушек и 13% юношей, удовлетворительный уровень диагностировался у большинства студентов (83% и 88% соответственно), неудовлетворительные результаты получили по 4% обследуемых (Рисунок 6).

Рисунок 6. Уровень образной памяти студентов

Таким образом, у обследуемых студентов были выявлены гендерные различия мнемических функций: средние значения объема зрительной и слуховой памяти у молодых людей были выше, чем у их ровесниц. По уровню самооценки памяти, также наблюдались гендерные особенности: студентки оценивали себя выше, чем студенты. По уровню механической и образной памяти значимых различий между девушками и юношами выявлено не было. У девушек отмечались более высокие показатели по уровню смысловой памяти.

Список литературы:

1. Айзман Р. И., Айзман Н. И., Лебедев А. В., Рубанович В. Б. Программа комплексной оценки здоровья и развития студентов высших и средних учебных заведений // ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» регистрационное свидетельство №13930 от 18.08.2008, г. Москва.
2. Бородина А. Н. Снижаются ли у современных студентов мнемические способности? // Человек в мире. Мир в человеке: актуальные проблемы философии, социологии, политологии и психологии: Материалы XVIII Междунар. науч. практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, посв. 100-летию Пермского университета. Пермь, 2015. С. 475-478.
3. Бородина А. Н. Сравнительный анализ показателей памяти современных студентов и студентов 70-80 гг. XX века // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2015. №4 (24). С. 122-131.
4. Босов Д. В. Современный студент как «массовый человек» // Высшее образование в России. 2009. №4. С. 120-122.
5. Быстров А. И. Гендерная характеристика поступающих в вуз // Высшее образование. 2009. №1. С. 51-55.
6. Зеленцов Б. П. Тятенкова И. И. Формирование мыслительных способностей студентов // Международный сборник научных статей. Сибирская академия финансов и банковского дела / Научный редактор Н. В. Фадейкина. 2009. С. 198-203.
7. Немов Р. С. Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. М.: ВЛАДОС, 2003. 640 с.
8. Чернявских С. Д., Анкудинов И. В. Психофизиологические особенности памяти студентов в процессе адаптации к учебным нагрузкам в вузе // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки. 2007. Т. 5. №5. С. 75-77.

References:

1. Aizman, R. I., Aizman, N. I., Lebedev, A. V., & Rubanovich, V. B. (2008). Programma kompleksnoi otsenki zdorov'ya i razvitiya studentov vysshikh i srednikh uchebnykh zavedenii. Informregistr, registratsionnoe svidetelstvo №13930 ot 18 avgusta 2008 g., Moskva
2. Borodina, A. N. (2015). Snizhayutsya li u sovremennykh studentov mnemicheskie sposobnosti? *Chelovek v mire. Mir v cheloveke: aktualnye problemy filosofii, sotsiologii, politologii i psikhologii: Materialy XVIII Mezhdunar. nauch. prakt. konf. studentov, aspirantov i molodykh uchenykh, posv. 100-letiyu Permskogo universiteta. Perm, 475-478*
3. Borodina, A. N. (2015). Sravnitelnyi analiz pokazatelei pamyati sovremennykh studentov i studentov 70-80 gg. XX veka. *Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya*, (4), 122-131
4. Bosov, D. V. (2009). Sovremenniy student kak "massoviy chelovek". *Vysshee obrazovanie v Rossii*, (4), 120-122
5. Bystrov, A. I. (2009). Gendernaya kharakteristika postupayushchikh v vuze. *Vysshee obrazovanie*, (1), 51-55

6. Zelentsov, B. P., & Tyatenkova, I. I. (2009). Formirovanie myslitelnykh sposobnostei studentov. *Mezhdunarodnyi sbornik nauchnykh statei. Sibirskaya akademiya finansov i bankovskogo dela / Nauchnyi redaktor N. V. Fadeikina*. 198-203

7. Nemov, R. S. (2003). Psikhologiya: ucheb. dlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenii: v 3 kn. Kn. 3: Psikhodiagnostika. Vvedenie v nauchnoe psikhologicheskoe issledovanie s elementami matematicheskoi statistiki. Moscow, VLADOS, 640

8. Chernyavskikh, S. D., & Ankudinov, I. V. (2007). Psikhofiziologicheskie osobennosti pamyati studentov v protsesse adaptatsii k uchebnym nagruzkam v vuze. *Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki*, 5, (5), 75-77

*Работа поступила
в редакцию 15.05.2017 г.*

*Принята к публикации
18.05.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Мухаматгареев Р. Р., Погоньшева И. А. Гендерные особенности мнемических функций организма студентов // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №6 (19). С. 65-71. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/mukhamatgareev> (дата обращения 15.06.2017).

Cite as (APA):

Mukhamatgareev, R., & Pogonysheva, I. (2017). Gender features of the students organism mnemonic functions. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 65-71